

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Elateridae, Cardiophorinae), en Pontevedra (Galicia, NO España)

Juan José Pino Pérez¹ & Rubén Pino Pérez²

¹ A Fraga, 7, Corzanes. 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra.

² Sierra Poniente, 4. 36949. Cangas, Pontevedra.

Cita: Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2026. *Cardiophorus gramineus* (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Elateridae, Cardiophorinae), en Pontevedra (Galicia, NO España). *Boletín Biga*, **26**: 87-88. Disponible también en <https://doi.org/10.5281/zenodo.20111147>.

• *Cardiophorus gramineus* (Scopoli, 1763)

España: Pontevedra, Salvatierra de Miño, Corzanes, A Fraga, 29TNG4383662547, 58 m, en los acúmulos de leña (fig. [1]); acude a una luz de 125 W de vapor de mercurio desde la leñera; la vegetación potencial es un *Rusco aculeati-Quercetum roboris*; 1 ej. en 2 h, 30/04/2026, 1 ♀, (ginopigio, fig. [3]), detalle de la bursa copulatrix y sus escleritos, fig. [4]), LOU-Arthr 70528 (fig. [5]); *J. J. Pino & R. Pino*. Depositado en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Parece tratarse de una especie rara y vulnerable (Týr, 2014: 2, 3 [4]), o en peligro que habita en cavidades con madera en descomposición de árboles caducifolios viejos (Bässe, 2024: 286 [1]), u oquedades con humus (Recalde & Sánchez-Ruiz, 2005: 242 [3]).

Cardiophorus gramineus es una especie de distribución fundamentalmente centroeuropea que alcanza la península ibérica (Zapata & Sánchez-Ruiz, 2022: 381 [5]); prefiere enclaves cálidos (Gouix *et al.*, 2012: 772 [2]), en los que es más abundante incluso en zonas bajas, como es nuestro caso.

Habita ambientes saprófitos en los que medran, sobre madera friable y con cierta humedad, comunidades heterogéneas de hongos y multitud de artrópodos, desde arácnidos a microlepidópteros. Nuestro ejemplar procede de madera cortada y apilada procedente de distintas especies arbóreas de las inmediaciones (vista parcial, fig. 1), por orden de abundancia: *Acacia melanoxylon* R.Br., *Pinus pinaster* Aiton, *Quercus robur* L., *Ficus carica* L., *Laurus nobilis* L., *Arbutus unedo* L. *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. y varias rosáceas. Aunque toda la madera es atacada conforme se va pudriendo, sobre todo la que está en el fondo de las pilas, la madera que es más perforada y desmenuzada, con diferencia, es la de roble, siempre y cuando los trozos de leña mantengan la corteza pues bajo ella es donde las especies saproxílicas se desarrollan idóneamente.

El ginopigio (figs. 3 y 4), es similar al ilustrado por Douglas (2017: 63, fig. 83), aunque hay cierta variación e incertidumbre en el número y tamaño de las espinas de los escleritos proximales. Sin embargo, parece que tales cambios entran dentro de la natural variabilidad de la especie.

Agradecimientos

A José Luis Zapata de la Vega por su amabilidad y confirmarnos la determinación de la especie.

Bibliografía

- [1] Bäse, Konstantin. 2024. Zur Fauna der Schnellkäfer (Coleoptera: Elateridae) in der nord-westlichen Altmark (Sachsen-Anhalt). *Entomofaunistische Untersuchungen in der nordwestlichen Altmark (Sachsen-Anhalt)*: 275-289.
- [2] Gouix, N.; Mertlik, J.; Jarzabek-Müller, A.; Németh, T. & Brustel, H. 2012. Known status of the endangered western Palaearctic violet click beetle (*Limoniscus violaceus*) (Coleoptera). *Journal of Natural History*, 46(13-14): 769–802.
- [3] Recalde Irurzun, José I. & Sánchez-Ruiz, Antonio. 2005. Elatéridos forestales de Navarra IV. Presencia de *procrærus tibialis* (Lacordaire, 1835) en la Península Ibérica, y otras aportaciones faunísticas sobre especies asociadas a frondosas senescentes (Coleoptera: Elateridae). *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa*, 36: 241–245. Disponible en <http://www.sea-entomologia.org>.
- [4] Týr, Václav. 2014. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 8. Elateridae, Eucnemidae, Throscidae. *Západočeské entomologické listy*, 5: 1–11. Disponible en, <http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html>, 17-2-2014.
- [5] Zapata de la Vega, José Luis & Sánchez-Ruiz, Antonio. 2022. Nuevas aportaciones al catálogo de la familia Elateridae (Coleoptera) en la Península Ibérica e Islas Baleares, VIII. *Arquivos Entomolóxicos*, 25: 373-441. Disponible en www.aegaweb.com/arquivos_entomoloxicos.